

Ferramenta da Terapia Existencial: Prática da Aceitação das Próprias Limitações e Vulnerabilidades

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A prática da aceitação das próprias limitações e vulnerabilidades é uma ferramenta da Terapia Existencial voltada para o desenvolvimento da consciência acerca das características individuais que delimitam as capacidades e potencialidades pessoais, visando à integração e aceitação plena de tais aspectos.

Tematologia: Psicoterapia; Terapia Existencial; Autoaceitação; Autocompreensão.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "aceitação" deriva do latim "acceptatio", relacionado com "ato de aceitar". "Limitações" tem origem no latim "limitatio", enquanto "vulnerabilidades" provém de "vulnerabilis", que significa "passível de ser ferido".

Sinonimologia: 01. Reconhecimento das limitações pessoais; 02. Aceitação das fragilidades individuais.

Neologia: A expressão "prática da aceitação das próprias limitações e vulnerabilidades" é um neologismo técnico da Terapia Existencial.

II. Fatuística

Pensenologia: A prática da aceitação das próprias limitações e vulnerabilidades mobiliza pensamentos de autocompreensão, autorreflexão e autocompaixão, promovendo o desenvolvimento de uma visão mais realista e compassiva de si mesmo.

Fatologia: A prática da aceitação das próprias limitações e vulnerabilidades envolve o reconhecimento honesto e corajoso das características pessoais que representam obstáculos ou desafios em determinadas situações, bem como a adoção de uma postura de

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
acolhimento e compreensão em relação a esses aspectos, sem julgamentos ou autocondenação.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A prática da aceitação das próprias limitações e vulnerabilidades pode ser potencializada quando aliada a técnicas de autorreflexão, como a escrita terapêutica, a meditação e o diálogo interno compassivo.

Principiologia: A prática da aceitação das próprias limitações e vulnerabilidades está alinhada com os princípios fundamentais da Terapia Existencial, especialmente os de autenticidade, responsabilidade e autoaceitação.

Tecnologia: A prática da aceitação das próprias limitações e vulnerabilidades pode ser facilitada por meio de técnicas como a psicoterapia individual ou em grupo, o desenvolvimento da autocompaixão e o cultivo de uma postura de aceitação e respeito consigo mesmo.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta existencial especializado em promover a prática da aceitação das próprias

Enciclopédia da Conscienciologia
limitações e vulnerabilidades; o indivíduo autoconsciente e autocompassivo.

V. Argumentologia

Exemplologia: A prática da aceitação das próprias limitações e vulnerabilidades pode ser exemplificada pela atitude de reconhecer e lidar de forma construtiva com dificuldades físicas, emocionais ou cognitivas, buscando compreendê-las como parte integrante da experiência humana.

Culturologia: A prática da aceitação das próprias limitações e vulnerabilidades reflete valores de autenticidade, humildade e autoaceitação presentes em diversas tradições espirituais e filosóficas ao redor do mundo.

VI. Acabativa

Remissiologia: Para aprofundamento, consulte os verbetes "Terapia Existencial", "Autoaceitação", "Autocompreensão" e "Autocompaixão" na Enciclopédia da Conscienciologia.

A prática da aceitação das próprias limitações e vulnerabilidades é uma ferramenta essencial da Terapia Existencial, que visa promover o desenvolvimento de uma relação mais saudável e
Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
compassiva consigo mesmo, contribuindo para o
crescimento pessoal e a construção de uma vida
mais autêntica e significativa.